

DESCUBRIENDO EL PASADO DEL NORTE DE PERÚ: ¡EL OBISPO MARTÍNEZ DE COMPAÑÓN Y EL CÓDICE TRUJILLO!

LA SHAPRATIRANA

Omar Ruíz Ruíz ¹

16 de junio de 2023

Resumen

Hoy quiero compartir con ustedes una fascinante historia que nos transporta a la parte norte de Perú, donde se encuentra un tesoro cultural y artístico invaluable: el Códice Trujillo. Y detrás de este tesoro se encuentra el destacado Obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón, quien vivió entre los siglos XVIII y XIX, fue un apasionado coleccionista, arqueólogo y etnógrafo. Durante su tiempo en Trujillo, en el norte de Perú, recopiló y documentó una gran cantidad de información sobre la historia, la cultura y la vida cotidiana del ámbito de su obispado. Estas impresionantes estampas de varios volúmenes contienen valiosas representaciones de la flora, fauna, costumbres y tradiciones de la zona norte de Perú en ese período. Este códice es una ventana al pasado, permitiéndonos conocer cómo era la vida en la región durante el siglo XVIII. Las ilustraciones del Códice Trujillo muestran la riqueza y diversidad de la región, desde los magníficos paisajes costeros hasta la exuberante selva amazónica. También nos revela detalles sobre la vestimenta, las ceremonias, las actividades económicas y las fiestas populares de aquel entonces. Es una joya cultural que nos conecta con nuestras raíces.

Palabras Clave: Shapratirana, Códice Trujillo, Martínez de Compañón, Estampas, Costumbres, Norte del Perú, Motilones, Molusco, Cuchara.

¹ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma y desde el 2015 creador de contenidos históricos en el Facebook "Zapo Sua antigua" relacionados con la Amazonía peruana, principalmente en búsqueda de la historia y evolución del pueblo de Saposoa a través de los tiempos.

1. Estampa N° 38 Vol. II

En el Volumen II del código se encuentra una lámina que representa a un indígena arrancándose la barba con una herramienta llamada "shapratirana"¹. Me llamó mucho la atención el objeto que el personaje sostiene con la mano derecha, ya que parece ser muy pequeño para ser utilizado en la barba. Con la ayuda de los diccionarios del quechua y sus variantes podemos descifrar las palabras: *Shapra* que significa: Barba² y también a alguien con bigote o vello facial abundante. *Tirana* (tira-na) s.: 1. desyerbo, tirana aruy: trabajo de desyerbo o arrancar de sus raíces³.

2. ¿Qué relación hay entre la Shapra-tirana y el molusco?

Probablemente algunos pensarán que las almejas solo se pueden encontrar en la costa de nuestro Perú sin embargo éstas también se pueden ubicar en nuestros ríos dulces de nuestra Amazonía tal es así que este molusco, la *Anodontites trapesialis*⁴ o como se les conoce comúnmente “Cuchara” forma parte de la dieta alimenticia por su alto nivel proteico, aunque no está muy tecnificado a gran escala ya que su crecimiento es muy lento y no se recomienda su explotación y consumo masivo⁵.

3. Costumbres antiguas

Durante tiempos antiguos, los Neandertales empleaban conchas de almejas como herramientas que luego de las modificaciones servían como raspadores ya que tienen un fino filo que se mantiene en el tiempo afilándolo⁶ las cuales modificaban para convertirlas en raspadores con un fino filo duradero. En uno de sus viajes entre los años 1849-1864, el médico naturista inglés Richard Spruce observó en la ciudad de Lamas que tanto los mestizos como los indígenas Motilones habían abandonado la antigua costumbre de utilizar moluscos de río y ahora optaban por usar tijeras como herramientas de barbería⁷. En los siglos XVIII y XIX, solo las personas adineradas que tenían sirvientes se afeitaban o visitaban peluquerías, aunque esta práctica no era común fue recién en el siglo XX que se popularizó la costumbre de afeitarse diariamente, especialmente entre aquellos con un rápido crecimiento del vello facial⁸.

4. Conclusión

Sin temor a equivocarme la Shapratirana no es otra cosa más que el uso de un molusco de río o “Cuchara” que hasta el día de hoy se puede encontrar en los peñascos y para ello algunas veces hay que bucear profundamente para obtener varias de ellas y como dije anteriormente hay que tener suerte para encontrarse con ellas.

Referencias

1. De Cervantes, B. V. M. (s. f.). Trujillo del Perú . Volumen 2. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/trujillo-del-peru--volumen-ii/html/966bf129-a181-4dd1-996b-ac44db7844e2_45.html “Yndio arrancándose las barbas con shapratirana”
2. Weber, D. (1998) Rimaycuna Quechua de huanuco: Diccionario del Quechua del huallaga con índices castellano E inglés. Lima, Perú: Instituto Lingüístico de Verano. Pág. 42 . Ver ejemplo: Shaprayqui atayashana caycan (Tu barba está muy crecida)

3. Romero, F.J.C. (2003). Diccionario quechua ancashino-castellano. BOD GmbH DE Pág. 238.
4. Vásquez, Y. del C. G. (2003). TESIS: PROCESAMIENTO DE PULPA DE ALMEJAS DE AGUA DULCE (*Anodontites trapesialis*) MEDIANTE DESHIDRATACION POR FLUJO DE AIRE CALIENTE. Repositorio Universidad Nacional San Martín.
<http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/11458/101/1/21%272%2700248.pdf>
5. Ramírez, R., Paredes, C., & Arenas, J. (2003). Moluscos del Perú. Pág. 239 ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/267856097_Moluscos_del_Peru
6. Notimérica. (s. f.). Los neandertales usaron caparazones de almejas como herramientas.
<https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-neandertales-usaron-caparazones-almejas-herramientas-20200116103001.html>
7. Spruce R. (1908). Notes of a botanist on the amazon and andes ... during the years 1849-1864. Vol II. Pág.57. También ver F. SCAZZOCCHIO: La conquête des Motilones du Huallaga Central aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines , Tomo 10 N° 3-4, 1981 pp. 99-111.
8. El Origen del Afeitado a Navaja – Barberius Magazine. (s. f.).
<https://barberius.com/magazine/el-origen-del-afeitado/>

Imágenes

- A. Códice Martínez-Compañón o Códice Truxillo del Perú (1782–1785). Vol. II, Estampa N° 38. “Yndio arrancándose las barbas con shapatirana”
- B. Imagen de *Anodontites trapesialis* (Lamarck, 1819). (s. f.). Localidad Río Mayo- Perú
<https://www.gbif.org/es/occurrence/1317493170>